

**ВЫБОР ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ
ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

**THE CHOICE OF DIAGNOSTIC TOOLS FOR STUDYING THE
SOCIAL HEALTH OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH
DISABILITIES**

ЗАХАРОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Череповецкий государственный университет.

ШАБУНОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА,

Череповецкий государственный университет.

ZAHAROVATATIANAVASILEVNA,

candidate of pedagogical sciences, associate professor,

Cherepovets State University.

SHABUNOVA ANASTASIA ALEKSEEVNA,

Cherepovets State University.

В статье обращается внимание на формирование человеческого потенциала с раннего возраста. Особый акцент авторы делают на формирование такого его компонента как социальное здоровье. Важной проблемой обозначается подбор инструментария, позволяющего на ранних этапах выявить факторы, снижающие социальное здоровье и благополучие младших школьников с ограниченными возможностями здоровья. В статье представлены разработанный авторами инструментарий и основные результаты проведенного анкетирования младших школьников с ограниченными возможностями здоровья и детей с нормотипичным развитием.

The article draws attention to building human capacity from an early age. The authors place particular emphasis on the social health component. An important issue is the selection of tools to identify early factors that reduce the social health and well-being of young schoolchildren with special needs. The article presents the tools developed by the authors and the main results of the survey conducted among young schoolchildren with special needs and standard children.

Ключевые слова: *социальное здоровье, дети с ограниченными возможностями здоровья, инструментарий.*

Key words: *social health, children with special needs, tool.*

В XXI веке значительное внимание исследователей обращено к человеческому потенциалу и его значению для общественного и экономического развития, а также к формированию его важнейших компонентов. Одним из центральных компонентов, составляющих человеческий потенциал, наряду с образованием, является здоровье. Это многокомпонентная сложная категория. Для исследования специфики здоровья на разных уровнях

дифференцируют понятия физическое здоровье, психическое здоровье, социальное здоровье, духовное здоровье, а также – индивидуальное здоровье и здоровье социума.

Результаты многих исследований свидетельствуют, что важной характеристикой здоровья является «социальное здоровье». О его формировании наряду со здоровьем физическим следует заботиться с раннего возраста. Эксперты подчеркивают необходимость комплексного подхода к исследованию социального здоровья, объединения усилий учёных и практиков в области медицины и социальной политики, психологии и педагогики, а также физиологии, валеологии и др. [3, с. 13-19].

Особого внимания заслуживает формирование социального здоровья у детей с ограниченными возможностями здоровья, особенно в младшем школьном возрасте, так как особенности их развития препятствуют вступлению в социум. Анализ психолого-педагогической литературы [1, 368 с.; 4, с. 73-81; 5, с. 5-12; 6, с. 863-867; 10, 256 с.; 13, с. 7-10], позволил сделать вывод о том, что именно в этот период закладываются и культивируются основы многих качеств личности. Для того чтобы дети с ОВЗ успешно усваивали и реализовывали навыки общения, правила поведения, ценности, установки присущие социуму, необходима поступательная целенаправленная работа системы образования, родителей, сверстников и позитивный настрой самих детей.

Социальное здоровье имеет психологическую основу и может проявляться не только внешне, т. е. в отношениях человека с окружающими людьми, но и внутренне, т. е. в отношениях с самим собой [2, с. 59–63].

Научная проблема. Комплексность феномена социального здоровья и понимание сложности его исследования составляет важную проблему в выборе диагностического инструментария, позволяющего учителю провести экспресс анализ и выявить направления и группы школьников, требующие дальнейшего обследования и вмешательства.

Обзор литературы.

При выборе диагностического инструментария мы опирались на данные психолого-педагогической литературы, анализировали наиболее часто используемые методики, преломляя возможность их применения учителем начальных классов для анализа социального здоровья в классном коллективе. Следует отметить, что большинство методик, направленных на исследование социального здоровья требует специальных знаний или присутствия профессиональных психологов и подробной, и длительной интерпретации полученных материалов, что затруднительно в повседневной деятельности школьного педагога. Среди многочисленных методик относительной доступностью применения выделяются:

- Методика "Два дома", созданная в 1994 г. И. Вандвик и П. Экблад. Она позволяет исследовать особенности межличностных отношений детей младшего школьного возраста, и понять взаимность выборов детей для общения. Это чрезвычайно важно, поскольку круг общения, умение выстраивать взаимоотношения с разными людьми обуславливает социальное благополучие ребенка. Следует учитывать, что исследование эмоционально-личностной сферы развития ребенка требует дополнительных исследований потому что эта методика не выявляет причины плохого отношения к некоторым людям [7].

- Методика "Незаконченные предложения", которая позволяет выявить отношение к родственникам, к детской формальной и неформальной группам, учителям, а также к своим собственным способностям. Выявляет особенности опыта и общения ребенка, которые могут быть положительными и отрицательными. Последние становятся причинами снижения продуктивности учебной деятельности, психологических переживаний и т.п. и ведут к возникновению снижения успеваемости, трудности общения с взрослыми и сверстниками. Однако данная методика требует индивидуальной работы с каждым школьником, желательно в присутствии психолога [11].

• Комплексная экспресс-диагностика социально-педагогической запущенности, которая также требует присутствия соответствующих специалистов и применима к небольшой группе детей [9].

Несмотря на востребованность и положительные характеристики указанных методик ни одна из них не дает комплексного представления именно о социальном здоровье младших школьников. Поэтому актуальным остается разработка подходов и методик поэтапного обследования социального здоровья детей с ОВЗ. Для выстраивания системы мероприятий, направленных на предупреждение личностных социальных деформаций и способствующих укреплению социального здоровья младших школьников очень важно опираться на диагностическую информацию. Своевременно и грамотно проведенная диагностика позволит создавать условия для формирования профилактической работы с нарушениями индивидуального социального здоровья школьников. Поэтому особое внимание важно уделять подбору диагностических методик.

Материалы и методы.

Педагогическая диагностика личностного социального здоровья ребенка предполагает отслеживание динамики социогенеза личности школьника, определение причин его отклонений от нормы (изучение особенностей социальной адаптативности воспитанников, изучение направленности личности ребенка, составление индивидуальных карт социального развития, диагностика социальных сетей и индивидуальной социальной ситуации развития детей, диагностика общения детей с взрослыми и сверстниками, диагностика отклонений в социальном поведении и их причин, диагностика причин неуспешности в овладении социально-бытовыми умениями и навыками). Социально-педагогическая диагностика предполагает анализ социального здоровья ребенка, выявление детей группы риска с предсказуемыми ожиданиями, а также категории детей с социокультурными деформациями.

На первом этапе педагогической диагностики проводится обследование всех детей на предмет изучения особенностей социального здоровья в выборке.

На втором этапе осуществляется деление детей по социальным трудностям и проблемам. Дети разделяются на подгруппы по сходным симптомам для более корректного педагогического воздействия.

На третьем этапе составляются индивидуальные программы социально-педагогической профилактики девиаций социального здоровья младших школьников.

Инструментарий по изучению социального здоровья школьников достаточно разнообразен. Весьма продуктивной, по нашему мнению, представляется модель, включающая анкетирование (и / или мониторинг) – направленное выявление детей групп риска и последующим наблюдением за детьми из групп риска с привлечением узких специалистов для уточнения причин социальной дезадаптации.

Для проведения констатирующего эксперимента была разработана анкета для социологического опроса младших школьников и отобрана методика Н. Лускановой [8]. Они направлены на изучение скрытого неблагополучия и уровня школьной мотивации соответственно. На их основе разработана программа исследования, состоящая из двух блоков.

Первый блок направлен на изучение социального неблагополучия путем сплошного анкетирования школьников и выявления групп риска.

Второй блок эксперимента предполагает изучение уровня школьной мотивации.

Блок I. Изучение социального неблагополучия

Детское неблагополучие можно определить как условия, непригодные для развития ребенка, наносящие вред, препятствующие его социализации, развитию и дальнейшему продвижению в жизни. Такие условия имеют как структурный, так и индивидуальный характер и проявляются в низких значениях следующих показателей:

- материальное благополучие;

- состояние здоровья и защищенность;
- образование;
- отношения в семье и со сверстниками;
- поведенческие и средовые риски;
- субъективное восприятие благополучия самими детьми [14, 55 с.].

Социальное благополучие детей – интегральный показатель, связанный с параметрами субъективного самочувствия детей и степенью удовлетворенности жизнью.

Социальное неблагополучие детей характеризуется отклоняющимся поведением, с профессионально-образовательным уровнем подготовки детей, недостаточным для оптимального вхождения детей в общество. Анализ демографических аспектов детства, здоровья, образования, материального положения, девиантных проявлений позволяет выявлять влияние различных социальных факторов на формирование социального благополучия детей [12, с. 76-88].

Анкета разработана для детей школьного возраста 7 – 10 лет для определения группы риска по социальному неблагополучию. Форма проведения: индивидуальная и групповая с последующей беседой. Обследование проводится после получения письменного разрешения родителей.

Интерпретация результатов: качественная характеристика ответов. Если ребенка можно отнести больше, чем по одному фактору к группе социального неблагополучия, то он требует особого внимания со стороны специалистов и психолого-педагогического мониторинга.

На основе разработанного инструментария было проведено анкетирование. Опрос проводился на базе БУ ВО «Областной центр ППМСП». Опрошено было 2 группы детей: с ОВЗ и с нормотипичным развитием. Результаты опроса обработаны с помощью статистического пакета SPSS Statistic.

Результаты и выводы.

Проведенное исследование показало состоятельность методики по изучению и выявлению рисков у детей с точки зрения формирования социального здоровья и позволило сделать следующие выводы. Семьям, в которых аккумулируются 3 и более факторов риска социального неблагополучия (22,3% детей с ОВЗ; 6,8% детей с нормотипичным развитием, необходима помощь со стороны социальных педагогов, учителей для смягчения или ликвидации факторов риска (табл. 1).

Таблица 1. Распределение детей по количеству факторов риска.

Число факторов риска	Дети с ОВЗ, в %	Нормотипичные дети, в %	Всего, в %
0	5,6	6,9	6,4
1	44,4	51,7	48,9
2	27,8	34,5	31,9
3	5,6	3,4	4,3
4	11,1	3,4	6,4
5	5,6	0,0	2,1
Всего	100,0	100,0	100,0

Оценка уровня школьной мотивации (по методике Н. Лускановой) показала, что положительная школьная мотивация (хорошая школьная мотивация и положительное отношение к школе) у детей с ОВЗ составляет 44,5% в сравнении с нормотипично развивающимися детьми, у которых положительная мотивация составляет 65,5%. Больше, чем у половины детей с ОВЗ (55,6%) низкая школьная мотивация (низкая школьная мотивация и негативное

отношение к школе), у контрольной группы этот показатель составляет 34,4% (табл. 2). Это показывает, что дети с ОВЗ требуют большего внимания со стороны педагогов и семьи для снижения рисков социальной дезадаптации.

Таблица 2. Уровень школьной мотивации.

Школьная мотивация	Дети с ОВЗ, в %	Нормотипичные дети, в %	Всего, в %
Хорошая школьная мотивация	5,6	10,3	8,5
Положительное отношение к школе	38,9	55,2	48,9
Низкая школьная мотивация	50,0	31,0	38,3
Негативное отношение к школе	5,6	3,4	4,3
Всего	100,0	100,0	100,0

В целом исследование выявило, что у 22,3% детей с ОВЗ имеются по 3 и более факторов риска формирования социального здоровья. Таким детям и их семьям необходима помощь со стороны социальных педагогов, учителей для смягчения или ликвидации факторов риска.

Подводя итог в данной статье, еще раз отметим, что эффективность диагностирования социального здоровья школьника в осуществлении своевременной педагогической профилактики социальных отклонений зависит от правильно подобранных методик, интерпретирования полученных результатов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологические основы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 368 с.
2. Байкова Л.А. Исследование социального здоровья детей и учащейся молодежи: теоретико-методологические основы // Педагогическое образование и наука. – 2006. – № 3. – С. 59-63.
3. Борщева Н.М. Здоровье как культурно-психологическая проблема // Состояние и перспективы социально-медицинской работы с ветеранами и участниками вооруженных конфликтов: Материалы V Всероссийской научно-практической конференции 11-13 апреля 2005 г. – Екатеринбург: РГППУ, 2005. – С. 13-19. URL: <http://do.teleclinica.ru/206619/> (дата обращения: 11.08.2021)
4. Колпина Л.В. Социальное здоровье: определение и механизмы влияния на общее здоровье: обзор литературы // Синергия. – 2017. – № 2. – С. 73-81.
5. Колпина Л.В. Социальное здоровье: сущность, дефиниция и механизмы детерминации индивидуального здоровья (литературный обзор) / Л.В. Колпина, С.Г. Горелик // Научные ведомости. – 2016. – № 26 (247). – С. 5-12.
6. Мали Н.А. Проблема формирования социального здоровья младших школьников // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. – 2012. – № 28. – С. 863-867.
7. Методика Два дома для дошкольников, младших школьников проективная со стимульным материалом. Интерпретация, результаты. URL: <https://healthperfect.ru/metodika-dva-doma.html>.
8. Методика изучения уровня школьной мотивации Н. Лускановой. URL: <https://www.sites.google.com/site/psistd/diagnostika/2-1>.
9. Овчарова Р.В. Практическая психология образования: Учеб. пособие для студ. психол. фак. Университетов - М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 448 с.
10. Приступа Е.Н. Теоретико-методологические основы индивидуального социального здоровья детей школьного возраста: социально-педагогический аспект. – М.: РГСУ, 2007. – 256 с.
11. Сборник психологических тестов. Часть III: Пособие / Сост. Е.Е.Миронова – Мн.: Женский институт ЭНВИЛА, 2006. – 120 с.

12. Цинченко Г.М. Благополучие детей в контексте новых социальных исследований в западных странах // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. – 2017. – №1. – С. 76-88.

13. Феноменология социального здоровья и его сохранения в период дошкольного детства в условиях промышленного города / Н.В. Иванова, М.В. Виноградова, О.А. Денисова, О.Л. Леханова // Актуальные проблемы сохранения социального здоровья подрастающего поколения: Материалы I Всероссийской научно-практической конференции (г. Череповец, 19-20 мая 2011 г.). – Череповец: ЧГУ, 2011. – С. 7-10.

14. ЮНИСЕФ. Проблема детской бедности в перспективе. Обзор благополучия детей в богатых странах. Доклад исследовательского центра «Инноченти». – Флоренция: Исследовательский центр ЮНИСЕФ «Инноченти», 2007. – Вып. 7. – 55 с. URL: https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc7_rus.pdf

© Захарова Т.В., Шабунова А.А., 2021.